

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

Bosh muharrir:

p.f.d., prof., S.T. Turg'unov

Mas'ul muharrir:

PhD., dots., A.A. Rasulov

Mas'ul muharrir o'rinbosari:

PhD., dots., O.N. Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S. Zaynoddinov
akad. A. A'zamov
f-m.f.d., prof. B. Samatov
f-m.f.d., dots. R. Hakimov
f-m.f.d., dots. B. Abdulazizov
f-m.f.n., dots. A. Xolboyev
f-m.f.n., dots. R. Jalalov

Biologiya fanlari: akad. K. Tojibayev
akad. R. Sobirov
b.f.d., prof. A. Batashov
b.f.d., prof. N. Abdurahmonov
b.f.d., prof. F. Kushanov
b.f.d., prof. A. Kuchboyev
b.f.d., dots. D. Dexqonov

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A. Umarov
t.f.d., prof. S. Yunusov

Tarix fanlari: akad. A. Asqarov
s.f.d., prof. T. Fayzullayev
s.f.d., prof. N.B. Dexkanov
t.f.d., prof. A. Rasulov
t.f.d., prof. M. Xaydarov

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M. Ismoilov
f.f.d., prof. B. Talapov
f.f.d. dots. Z. Isaqova
f.f.d., G. G'affarova
p.f.d., prof. T. Ismoilov
PhD. A. Abdullayev

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U. Inoyatov
p.f.d., prof. B. Xodjayev
p.f.d., prof. O'. Asqarova
p.f.n., dots. M. Nishonov
p.f.n., dots. A. Sattarov
p.f.n., dots. M. Asqarova
p.f.n., dots. Sh. Xo'jamberdiyeva
p.f.d., dots. S. Abdullayev
PhD., dots. D. Sarimsakova
PhD., B. Urinov

Kimyo fanlari: akad. S. Nigmatov
k.f.d., prof. Sh. Abdullayev
t.f.d., v.b. prof. G'. Doliyev
k.f.n., dots. T. Sattarov
k.f.n., dots. A. Hurmamatov
PhD., dots. D.S. Xolmatov

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N. Uluqov
fil.f.d., prof. H. Usmanova
f.f.n., dots. Q. Siddiqov
PhD. H. Solixojayeva
PhD. dots. U. Qo'ziyev
PhD. H. Sarimsoqov
fil.f.d., N. Dosbayeva

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B. Kamalov
q-x.f.n., dots. A. Qazaqov

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B. Kamalov
g.f.d., prof. A. Nigmatov
g.f.d., dots. A. Nazarov

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N. Maxmudov
i.f.d., prof. O. Odilov

Tibbiyot fanlari: b.f.d., prof. G'. Abdullayev
tib.f.n., dots. S. Boltaboyev

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof. Z. Nishanova
p.f.n., dots. M. Maxsudova

Texnik muharrir: S. Xoshimov

Rasmiy web sahifa: journal.namdu.uz

Tahririyat manzili: Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** science@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамДУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega. NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2024-yil 26-avgustdagi 7-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 7). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2024-9]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

13.00.00-PEDAGOGIKA
journal.namdu.uz
PEDAGOGICAL

Tursunov Mumtozjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

UDK: 378.014.15

BIOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARINI ZAMONAVIY BIOLOGIK BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURATI

Annotatsiya: Maqolada biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirishning pedagogik zarurati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: biologiya, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, pedagogik eksperiment.

Турсунов Мумтазжон Гайратжон угли
научный сотрудник Ферганского государственного университета

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, методика развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, эффективность развития изучались знания студентов-биологов о современных методах биологических исследований. Также анализируется педагогическая необходимость развития современных биологических знаний студентов-биологов.

Ключевые слова: биология, технология, компетентность, совершенствование, педагогический, технологический, модель, дидактический, форма, метод, инструмент, оценка, творческое мышление, рефлексивность, творчество, педагогический эксперимент.

Tursunov Mumtazjon Gayratjon ugli
Researcher of Fergana State University

PEDAGOGICAL NEED TO DEVELOP MODERN BIOLOGICAL KNOWLEDGE OF BIOLOGY STUDENTS

Abstract: In the article, the theoretical and methodological foundations of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the methodology of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the effectiveness of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research were studied. Also, the pedagogical necessity of developing biology students' modern biological knowledge is analyzed.

Key words: biology, technology, competence, improvement, pedagogical, technological, model, didactic, form, method, tool, evaluation, creative thinking, reflexivity, creativity, pedagogical experiment.

Kirish.

Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirishda fanlararo uzviylik tamoyili turdosh o'quv fanlararo munosabatlarning murakkab jihatlari to'liq o'zlashirilishini ta'minlab, bilimlarning ichki mohiyatiga kirib borilishini ta'minlaydi, natijada turli tizimlar ichki aloqadorlik, integrati yaxlidlik vujudga

keladi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish metodikasiga uzluksiz

ta'lim tizimida biologiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitishda elektron ta'lim resurslarni va virtual ta'lim texnologiyalarni tadbiq etishiga oid tadqiqotlar L.Ravlovsh, I.Bilous, N.E.Rerry, S.A.Brenner, Y.N.Arbuzova, S.B.Baxvalova, A.A.Bogomolova, N.P.Stepanova, M.M.Isabaeva, S.F.Salimova, N.A.Karimova, Z.A.Mardanov, A.K.Raximov, J.O.Tolipovalar; G.S.Ergasheva, L.M.Qaraxonova, M.N.Ibodova, SH.B.Xasanova, U.B.Baxodirovalarning ishlarida tadqiq etilgan.

Natijalar va muhokama.

Fanlararo aloqadorlik ta'minlangan holda, darsni tashkil qila olgan o'qituvchi talabalarda o'zining faniga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, mazkur fanni o'zlashtirishga yordam beradi. Fanlararo aloqadorlikni tizimli tarzda amalga oshirish natijasida o'quv tarbiya jarayonining aloqadorligi sezilarli darajada ortadi. Tabiiy fanlar ta'limi mazmuni inson va tabiat aloqadorligi atrofida muammolarni o'rganuvchi turli o'quv fanlariga oid bilimlar uzviyligi va integratsiyani aks ettirmo'g'i lozim, bu esa tabiiy fanlarga oid bilimlarni sifat jihatdan yangi o'zgarishlarga olib keladi. Bu bilimlar o'ziga xos sintez, tabiiy fanlarga oid bilimlar va insonparvar yo'nalishlar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Ular tafakkurning tizimli va ehtimolli uslubi sifatida tafsiflanishi tabiiy bilimlarning ajralib turadigan xususiyatlari sirasiga kiradi.

Uzviylik asosida tashkil etilgan integratsiya tabiiy fanlar ta'limini mazmunini insonparvarlashtirishning asosiy mexanizimi sifatida namoyon bo'ladi. Yangi didaktik tizimni ishlab chiqishda dunyoni yaxlit idrok etish, tizimli tafakkur va "tabiat - inson" tizimini aksiologik jihatdan baholash dastlabki ko'zda tutilgan maqsad bo'lib hisoblanadi. Bunday yondashuvda o'qitishdan ilmiylik tamoyili butunlay yangicha sifat kasb etadi. Talaba komil inson darajasiga ko'tarishga intilish, ma'naviyat sarchashmalaridan bahramand qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizga sodiq qilib tarbiyalash, bugungi kunning talabidir. Buning uchun o'qituvchining o'zi ham yetuk pedagogik mahoratga ega bo'lishi, yuksak insoniy fazilatlarni o'zida mujassam etmo'g'i lozim.

Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatlarini shakllantirishdir. Mana shuning uchun talaba fan yoki voqealik hodisalarini bir necha tomondan ko'rish muhimdir: mantiqiy va emotsional tomondan, badiiy asarda va ilmiy ommabop maqolada, biolog nuqtai nazardan va boshqalar.

Integratsiya - fan bilimlari chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimni oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. SHu bilan

birga integratsiya ta'limining klassik o'quv predmentlari o'rni egallash kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak.

O'quv fanlarini integratsiyalashning didaktik mohiyati turli o'quv fanlari bo'yicha yangi bilimlarni shakllantirishning kontseptual tuzilma va metodlarini aniqlash imkonini beruvchi pedagogik tadbirlar tartibi hamda qonuniyatlarini ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Tor ma'noda qaralganda, o'quv fanlari integratsiyasi fan sohalari va ilmiy bilimlar o'zaro sintezining uzviy davomi hisoblanadi. O'quv fanlari integratsiyasining asosiy maqsadi sub'ektiv yangi bilimlarni sintez qilishdan iborat bo'lib, integratsiya jarayonlarining bosh vazifasi - sub'ektiv yangi ilmiy bilimlarni sintez qilishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tabiat to'g'risidagi yetakchi fanlarning biri sanalgan - etika va biologiya zimmasiga talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda ancha mas'uliyatli vazifalar tushadi. SHu sababli, ham OTMda etika va biologiya o'quv fanining mazmuni talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda katta imkoniyatlarga ega. Tabiiy fanlarni o'qitishda, eng avvalo, talabalarni etika va biologiyaning asosiy tushunchalari, g'oya, nazariya, qonuniyatlari, xalq xo'jaligining turlitarmoqlarida tutgan o'rni, biologik bilimlarni o'zlashtirishning ahamiyati bilan tanishtirishni nazarda tutildi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirish va insonning tabiat va jamiyatga ongli munosabatini tarkib toptirish bilan uzviy bog'langan holda, ta'lim - tarbiya tizimi vujudga keltiriladi. Mazkur tizim o'zida talabalar tomonidan fan asoslarini mustahkam o'zlashtirishlari barobarida, ilmiy dunyoqarash va ekologik tafakkurni shakllantirish, talabalarni ma'naviy - axloqiy, vatanparvarlik, ekologik, estetik, iqtisodiy, jismoniy, gigienik, mehnat va baynalminal tarbiyalash masalalarini mujassamlashtiradi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirish jarayonida biologik ob'ektlarning tuzilishi, rivojlanishi va hayot faoliyati qonuniyatlarini axloq qonuniyatlari yordamida tushunishga olib keladi. Bu bilimlar talabalarning ilmiy dunyoqarashi va e'tiqodlari tizimini tashkil etadi. Talabalarning ilmiy dunyoqarashi biologik qonuniyatlarni "Tabiat - inson - jamiyat" munosabatlarining tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan tushunishga asoslanadi. Sayyorada biologik muammolar va tanglik yuz berayotgan jarayonda talabalarning axloqiy madaniyatini shakllantirish zarurati kelib chiqadi. Biomadaniyat umumiy madaniyatning muhim tarkibiy qismi sanalib, shaxsning ma'naviy hayoti va kundalik hayotida xatti - harakat shaklida namoyon bo'ladigan, hayotning va tabiatning bebaho ahamiyatini anglash, ularni asrab - avaylash, muhofaza qilishda faollik ko'rsatish kabi sifatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu madaniyat talabalarning biologik-axloqiy ta'lim va tarbiyasi asosida

vujudga kelishi mazkur jarayonning asosiy vazifasi talabalarda tabiatga nisbatan burch va mas'uliyat, ongli munosabatni tarkib toptirish, sharqona odob - axloq me'yorlariga mos xulq - atvorni shakllantirishni nazarda tutgan holda, o'qituvchi har bir dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar va ekskursiyalarda talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha rejali va muntazam ish olib borishi zarurligini aniqlagan.

Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirishning asosiy maqsadi va vazifasi o'sib kelayotgan yosh avlodda biologik tafakkur, atrof muhitga mas'ullik hissi va munosabatni shakllantirishni ta'minlaydigan nazariy ekologik bilimlar (tabiat va jamiyatning o'zaro aloqadorligi haqidagi tabiiy - ilmiy, tabiiy-matematik, texnik va ijtimoiy - gumanitar turkumdagi bilimlar majmuasi), qadriyatli mo'ljallar (tabiatning har bir kishisi va jamiyat ehtiyojlarini qondirishdagi moddiy va ma'naviy qadr - qimmatini tushunish, anglash), odob - axloq (tabiatga munosabat me'yorlari va qoidalariga amal qilish), amaliy ko'nikma va malakalar (tabiatni o'rganish va muhofaza qilish, uning holatini baholash, ekologik bilimlarni targ'ib qilish kabi ijtimoiy foydali, unumli faoliyati), qarash va e'tiqodlarni (tabiiy muhitga ehtiyotkorlik va g'amxo'rlik munosabatida bo'lishi, unga nisbatan xo'jasizlik munosabatlarining har

qanday ko'rinishlariga qarshi faol kurash olib borish), qisqasi talabalarning tabiiy muhitdagi turli-tuman faoliyatini tartibga solib turuvchi ekologik bilimni fanlararo tarkib toptirishdan iborat.

Talabalarga tabiiy fanlarni kimyo va fizika bilan bog'lab ta'lim berish jarayonida nazariy biologik bilim, amaliy ko'nikma va malakalar asosida biologik bilimlarni shakllantirish tabiat bilan jamiyat (inson) uyg'unligini tabiiy - tarixiy, tadrijiy, ijtimoiy muammo sifatida talqin qiluvchi dialektik bilish hisoblanadi.

Xulosa.

Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirishda biologiyani axloqiy tarbiyaga yo'naltirilgan fanlar bilan bog'lab o'qitishda talabalar tomonidan biologiya o'quv fani dasturlari va DTS bilan me'yorgangan muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, ularni tarbiyalash va biologik tafakkurni rivojlantirish jarayoni o'qitishning turli shakllaridan foydalanishni taqozo etadi. Dastur talablarini amalga oshiradigan o'qitish shakli bo'lgan dars, unga bog'liq holda ekskursiyalar, uy ishlari, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlardan o'z o'rnida va samarali foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Моссэ Ирма, Кильчевский Александр Этические проблемы генетики XXI века // Наука и инновации. 2017. №169. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-problemy-genetiki-xxi-veka>
2. Нежметдинова Ф. Т. Защита прав и безопасности жизни человека в контексте достижений современных биомедицинских технологий // Науч. записки Казанской ГАВМ. – 2006. – № 189, – С.246-256
3. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла / Пер. с англ. А.Н. Анваера. – М., 2005. –223 с
4. Полякова О.В. Социокультурные последствия биотехнологической революции XX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М.: 2016. - 29 с.
5. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд. филос. наук. – М.: 2017. – 157 с

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2024-9]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

13.00.00-PEDAGOGIKA
journal.namdu.uz
PEDAGOGICAL

Muminova Dilafroz Akbaraliyevna

Namangan davlat universiteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasi mudiri,
pedagogika fanlari doktori (DSc), professor v.b
dilbarxon2008@mail.ru

TARIXIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNI KITOBXONLIK VOSITASIDA IJTIMOIYLASHTIRISH – METODIK TIZIM SIFATIDA

Annotatsiya. Mazkur maqolada oilada kitobga muhabbat uyg'otish, kitob o'qishga o'rgangan insonning ma'naviy dunyoqarashi yuqori bo'lishi, mutolaa madaniyati, to'g'ri o'qish qoidalari, kitob o'qishga qiziqishni shakllantirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlashtirish, kitobxonlik ko'nikmalarining shakllanganlik darajasini baholash mezonlarini ishlab chiqish, talabalarni kitobxonlik vositasida ijtimoiylashtirishga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek, oilakitob, talabalar, shaxs, kitobxonlik, mutolaa, nutq, badiiy adabiyot, ta'lim, farzand, mafkura, g'oya, mutolaa madaniyati.

Муминова Дилафроз Акбаралиевна

Наманганский государственный университет
Заведующая отделом дошкольного и начального образования,
доктор педагогических наук, профессор в.б.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ – КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Аннотация. В данной статье прививается любовь к книгам в семье, повышается духовный кругозор человека, научившегося читать книги, культура чтения, правила правильного чтения, формирование интереса к чтению книг, разъяснения в начальной школе. Приводятся теоретико-методологические основы формирования навыков чтения у учащихся, разработка критериев оценки уровня сформированности навыков чтения, сведения о социализации учащихся посредством чтения.

Ключевые слова: узбекский язык, семейная книга, учащиеся, личность, чтение, чтение, речь, художественная литература, воспитание, ребенок, идеология, идея, культура чтения.

Muminova Dilafroz Akbaraliyevna

Namangan State University
Head of the Preschool and Primary Education Department,
doctor of pedagogical sciences (DSc), a. professor

SOCIALIZATION OF STUDENTS THROUGH THE LIBRARY BASED ON HISTORICAL AND MODERN APPROACHES – AS A METHODOLOGICAL SYSTEM

Abstract. In this article, instilling a love of books in the family, the spiritual outlook of a person who has learned to read books is high, the culture of reading, the rules of correct reading, the formation of interest in reading books, elementary school clarification of the theoretical-methodological foundations of the formation of reading skills in students, development of criteria for evaluating the level of formation of reading skills, information on socialization of students through reading is provided.

Key words: Uzbek, family book, students, personality, reading, reading, speech, fiction, education, child, ideology, idea, reading culture.

Kirish

O'zbek oilalarida kitobga muhabbat, kitobni avaylab-asrash, kitobxonlik, g'azalxonlik qadimiy an'analardan bo'lib, farzand tarbiyasida muhim

Bo'lajak pedagoglarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirish zarurati va ustuvor yo'nalishlari. O.Karimov.....	721
Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash bosqichlarining nazariy tahlili. N.Muzafarova.....	725
Biologiya yo'nalishi talabalarini zamonaviy biologik bilimlarini rivojlantirishning pedagogik zarurati. M.Tursunov.....	730
Tarixiy va zamonaviy yondashuvlar asosida talabalarni kitobxonlik vositasida ijtimoiylashtirish – metodik tizim sifatida. D.Muminova.....	733
Ingliz tilida talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda grammatik materialni o'rgatish metodikasi. D.Tulanboyeva.....	737
Ta'lim jarayonida ijodiy va kreativ o'quv topshiriqlardan foydalanish – kunning dolzarb muammolaridan biridir. K.Sattarov.....	740
Para dzyudochilarning tezkorlik portlovchi kuch sifatlarining ko'rsatkichlari va ularning pulsometrik tahlili. T.To'ychiyev.....	744
Sport takomillashuv guruxi futbolchi qizlarning tayyorgarlik davrida mashg'ulot yuklamalarining taxlili. N.Yusupov.....	747
Ta'limni modifikatsiyalash sharoitida tarix o'qitish metodikasini takomillashtirishning ustuvor tamoyillari. X.Boymirzayev.....	750
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dunyoqarash elementlarini shakllantirishda ona tilini o'rganishning roli. L.Yo'lchiboyeva, G.Mirzobekova.....	753
Ekologik madaniyatini rivojlantirishda jismoniy madaniyat bo'yicha kompleks o'quv dasturidan foydalanish. D.Nurishov.....	757